

УДК 342; 351/354; 614

**К ВОПРОСУ ПРОБЛЕМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ В УЗБЕКИСТАНЕ**

**TO THE ISSUE OF LEGAL REGULATION OF TRADITIONAL
MEDICINE IN UZBEKISTAN**

©Хонназаров Р. А.,

канд. юрид. наук,

Академия государственного управления при

Президенте Республики Узбекистан,

г. Ташкент, Узбекистан, xonnazarov83@mail.ru

©Honnazarov R.,

J.D., Academy of Public Administration under

the President of the Republic of Uzbekistan,

Tashkent, Uzbekistan, xonnazarov83@mail.ru

Аннотация. Изложены особенности правового регулирования народной медицины в Узбекистане. Показаны нерешенные проблемы и пути их решения.

На сегодняшний день актуальным является принятие «специализированного закона, регулирующего деятельность народной медицины и целительства. В данном законодательном акте помимо обязательного закрепления научно обоснованных понятий целительской деятельности и народной медицины следует выделить категории таких целителей и ввести обозначение деятельности, которой они занимаются. Это должно быть сделано с целью отделения специалистов в области народной медицины от магов, колдунов и прочих людей, практикующих сомнительные методы воздействия на людей отнюдь не с целью целительской помощи

В заключении делается вывод, что народная медицина должна получить дополнительные преимущества для сотрудничества в системе здравоохранения и обмена информацией на международном уровне.

Abstract. The paper regards the peculiarities of the legal regulation of traditional medicine in Uzbekistan. Shown the unresolved problems and the ways of their solving.

To date, it is urgent to adopt a "specialized law regulating the activities of traditional medicine and healing." In this legislative act, in addition to the mandatory consolidation of scientific substantiated concepts of healing and traditional medicine, it is necessary to single out the categories of such healers and introduce the designation of the activity they are engaged in. This should be done in order to separate specialists in the field of traditional medicine from magicians, sorcerers and other people who practice questionable methods of influencing people not for the purpose of healing

In conclusion, it is concluded that traditional medicine should receive additional benefits for cooperation in the health system and the exchange of information at the international level.

Ключевые слова: народная медицина, правовое регулирование, лицензирование, управление государством.

Keywords: traditional medicine, legal regulation, licensing; governing by the state.

Несмотря на развитую официальную медицину, люди продолжают обращаться за помощью к представителям народной медицины. Это связано с ограниченными возможностями официальной медицины на безвозмездное оказание помощи пациенту. Ведь,

по существу, услуги в государственных и частных учреждениях платные. Определенное значение имеют коррупция и низкий профессиональный уровень медицинского персонала, а также образовательный уровень пациентов.

В странах Востока, Средней Азии народной медицине уделяется повышенное внимание. Она является основной и доступной формой медико-санитарной помощи. В ряде стран ее называют дополнительной. В Узбекистане официальная медицина уже многие годы негативно воспринимает существование народной медицины. В настоящее время в Узбекистане методы народной медицины не признаны государством, хотя нет и прямых запретов на их применение [1].

Ставится совершенно логичный вопрос: нужна ли обществу народная система исцеления?

Всемирная организация здравоохранения разработала технические инструкции и стандарты в области народной медицины на 2014-2023 годы. Эта стратегия разработана на основе многочисленных документов организаций, сотрудничающих с ВОЗ в области народной медицины, информации и докладов ряда стран, она определяет развитие народной медицины на ближайшие 10 лет [2]. Тем более, что многие «альтернативные» методики лечения действенные. У некоторых из них — тысячелетняя история (акупунктура, фитотерапия), а также серьезная научная основа (гомеопатия).

Проблема заключается в несовершенстве правового регулирования и управления государством народной медицины. В связи с этим целью нашего исследования явилась сравнительная характеристика законодательства Республики Узбекистан относительно народной медицины. Разработка предложений и рекомендаций по государственному регулированию и эффективному управлению целителями путем создания организационно-правовой базы для применения народной медицины в системе здравоохранения.

Достоинством и доказательством жизнеспособности любой системы является ее умение адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды. Народная медицина Узбекистана продемонстрировала способность выживать на протяжении тысячелетий [3]. Тем не менее, в настоящее время юридическое определение народной медицины в Узбекистане еще не разработано. В Национальной энциклопедии Узбекистана и в любом другом документе нет ответа на вопрос о том, что такое народная медицина.

Из изложенного вытекает «...необходимость формирования и определение соотношения понятий «здравоохранение», «медицинская деятельность», «народная медицина», «лечение», «целительство», «знахарство», «врачевание» и т. п. [4]. Кроме того, для правового регулирования необходимо выяснить суть понятия «народная медицина», а также определить сферу ее деятельности.

Считается, что народная медицина более древнее явление, чем научной медициной. В Узбекистане народная медицина не относится к деятельности в области здравоохранения. Народная медицина не признается в системе здравоохранения. Такой подход к народной медицине отбрасывает нас в понимании ее существа в эпоху родовых культур, когда такую деятельность осуществляла определенная группа лиц (шаманы, колдуны, маги и т. п.). В этом случае говорить о каком-либо регулировании деятельности народных целителей беспредметно.

«В современном понятии целительство может рассматриваться в качестве особой предпринимательской деятельности, направленной на удовлетворение нематериальных потребностей потребителя, в процессе которой не создается новый, ранее не существующий материально-вещественный продукт, но изменяется качество жизни потребителя, поэтому и качество целительства как услуги, прежде всего, должно определяться потребителем» [5]. Другое дело — оценка соответствия услуг заявленному уровню качества, которую могли дать профессиональные объединения.

Например, в Узбекистане существует Общественное объединение народных знаний «Академия народной медицины Узбекистан», которое давно ведет работу по разграничению

специалистов в области народной медицины (рефлексотерапевтов, хиропрактиков, натуропатов, гомеопатов, пульсовиков) от религиозно-мистического направления народной медицины (магов, шаманов, колдунов, экстрасенсов и т. д.). Думается, что деятельность представителей народной медицины может и должна регулироваться органами исполнительной власти, чтобы стать безопасной и полезной для пациента.

Прежде всего, следует поддержать народную медицину как одно из направлений народных знаний и выделить ее в самостоятельное научное направление с учетом особенностей национальных традиций и культур. В этом случае в народной медицине не останется места для магов, колдунов, экстрасенсов и т. д. Только после этого может идти речь о правовом регулировании деятельности народной медицины.

Что касается религиозно-мистического направления народной медицины, оно однозначно не имеет отношения к медицине вообще и в частности — к народной медицине. Следовательно, говорить о какой-либо регуляции его, как вида деятельности, нет оснований. Мы не можем применять администрирование для ликвидации религии, не можем принудить людей не верить. Нельзя принудить людей отказаться от идеализма, а также нельзя принудить людей воспринять только официальную медицину. Все вопросы идеологического, религиозного характера, все спорные вопросы внутри народа могут разрешаться лишь путем демократических методов — методами обсуждения, методами критики, методами убеждения и воспитания. Их нельзя решать методами принуждения. Однако критика не должна быть и догматической. Критика должна основываться на научном анализе, быть достаточно убедительной.

Немалые успехи достигнуты за эти годы и в улучшении санитарии и здравоохранения народа, в области борьбы с заболеваниями. Быстро растут ряды наших санитарно-медицинских работников. В городах и деревнях заметно улучшилась общая и личная гигиена. Однако органы здравоохранения, руководя массовым движением за санитарию, еще имеют недостатки, выражающиеся порывами в работе, неравномерностью развития. В лечебной системе есть еще много нерационального и неудобного для масс. В дальнейшем необходимо решительно преодолевать эти недостатки, решительно осуществлять линию масс, последовательно улучшать лечебно-санитарную работу. Необходимо лучше выявлять и оценивать возможности узбекской народной медицины, укреплять сплоченность санитарно-медицинских работников, чтобы обеспечить дальнейшее повышение уровня здоровья народа.

Предварительная систематизация позволяет выявить общие черты, характерные для народной медицины в большинстве национальных культур. Например, рефлексотерапией, натуропатией, хиропрактикой, пульсодиагностикой широко пользуются не только представители народной, но и научной медицины. По этим дисциплинам во многих странах сформированы и развиваются научные направления и школы. Само собой разумеется, что их деятельность подлежит правовому регулированию органами представительной власти. Однако, прежде чем применить положения правового регулирования, необходимо решить вопрос о лицензировании деятельности народной медицины компетентными в этой области организациями.

Тут приобретает актуальность регламентация правовых норм оказания услуг целителями и потребительских прав пациентов. Смещение отношений целителя и пациента в правовое поле явилось бы гарантией эффективного функционирования. В таком случае целители стремились бы соблюдать права граждан при оказании услуг согласно лицензии, а граждане знали бы риски, возможные в результате потребления этих услуг. Однако народная медицина в Узбекистане не наделена правом использования своих методов в лечебно-профилактических учреждениях государственной систем здравоохранения. «Она не входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». Видимо, поэтому «Положение о лицензировании медицинской деятельности» не включает народную медицину в перечень медицинской деятельности, подлежащий лицензированию. Нет четких данных о порядке лицензирования деятельности народной

медицины и в законодательстве Узбекистане. В этих условиях сдвиг отношений целителя и пациента в правовое поле весьма затруднителен.

Правовое регулирование народной медицины осложняется еще и тем, что общее понятие «целитель» излишне широкое и не дает возможность персонифицировать профессиональный статус конкретного представителя народной медицины. Было бы логично персонифицировать народных целителей в Узбекистане по направлениям их деятельности: рефлексотерапевт, натуропат, хиропрактик, гомеопат, пульсовик, костоправ.

Одновременно из числа действующих народных целителей следует исключить религиозно-мистические обряды и антинаучные приемы. Неопределенность понятия «народный целитель» создает путаницу не только у обывателя, но и у лиц, имеющих ученые степени. Так, например, в некоторых научных статьях «народная медицина» и «традиционная медицина» употребляется как синонимы, тогда как они антонимы. Синонимами являются понятия «научная медицина», «биомедицина», «официальная медицина», «нетрадиционная медицина» или «народная медицина» и «традиционная медицина». Такое положение, наверняка, сложилось в результате того, что «современная научная медицина... обязана своим появлением многовековому опыту, накопленному народной медициной» [6]. Появление народной медицины было три миллиона лет, а современная медицина насчитывает всего двести лет [7].

Таким образом, единственно правильным в сложившихся условиях является принятие «специализированного закона, регулирующего деятельность народной медицины и целительства. В данном законодательном акте помимо обязательного закрепления научного обоснованных понятий целительской деятельности и народной медицины следует выделить категории таких целителей и ввести обозначение деятельности, которой они занимаются. Это должно быть сделано с целью отделения специалистов в области народной медицины от магов, колдунов и прочих людей, практикующих сомнительные методы воздействия на людей отнюдь не с целью целительской помощи [4].

Граждане Республики Узбекистан, не имеющие соответствующего образования не могут получить разрешение на народное целительство. Однако остается неясным, где, на каком уровне гражданин должен пройти подготовку и где он может получить лицензию?

В то же время нет правовой основы для правового обеспечения и государственного управления народной медициной. В Узбекистане нет органа государственного управления, который имеет полномочия решать вопросы, связанные с деятельностью в области народного медицины.

В Узбекистане действует негосударственное общественное объединение «Академия народной медицины Узбекистан», при которой создана Академия традиционных знаний. В этих учреждениях представителям народной медицины разъясняется, что относится, а что не имеет отношения к народной медицине. При этом делается упор на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым основу народной медицины во всех странах составляют акупунктура, хиропрактика, натуропатия. Другие виды народной медицины каждая страна определяет исходя из своих интересов и специфических особенностей.

В настоящее время Академия народной медицины ведет очную, индивидуальную, групповую, заочную формы обучения с выдачей слушателям «Сертификата» соответствия и удостоверение, нагрудного значка «Народный целитель» сроком на один год. Периодически проводится аттестация, что какой-то степени является преградой для шарлатанов, самозванцев, сектантов. Но этого недостаточно, здоровье человека — великое благословение. Эти отношения должны регулироваться и управляться государством. Создавать соответствующие органы управления для содействия развитию всех направлений народной медицины. Совершенно очевидно, что быстро развивающаяся отрасль народной медицины должна получить дополнительные преимущества для сотрудничества в системе здравоохранения и обмена информацией на международном уровне.

Список литературы:

1. Хонназаров Р. Национальные и глобальные перспективы народной медицины: юридическое обозрение // Молодой ученый. 2016. №. 21. С. 98-102.
2. Стратегия Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в области народной медицины 2014-2023 гг. Издание: ВОЗ. С. 16. 2013.
3. Авдеев, Л. М. Наши враги. Религия, знахарство и табизм. Ташкент, 1967. 78 с.
4. Епифанова Е. В. Криминализация деяний представителей альтернативной (неконвенциональной) медицины (с учетом положений ФЗ РФ №323 от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») // Медицинское право. 2013. №5 (51). С. 42–47.
5. Ковригина Г. Д. Правовое регулирование целительской деятельности в России: история вопроса и современные общеюридические начала // Медицинское право. 2008. №4 (24). С. 38–40.
6. Касиев Н. К., Рисалиев Д. Д. Прошлое, настоящее и будущее // Народная медицина. Бишкек, 2004. С. 253.
7. Печникова О. Г. Возникновение государственной медицины в России (историко-правовой аспект) // Медицинское право. 2009. №3 (27). С. 37–44.

References:

1. Honnazarov, R. (2016). National and global perspectives of traditional medicine: legal review. *The young scientist*, (21), 98-102.
2. Strategy of the World Health Organization (WHO) in the field of traditional medicine 2014-2023. Edition: WHO. 16. 16. 2013.
3. Avdeev, L. M. (1967). Our enemies. Religion, witchcraft and tabism. *Tashkent*, 78
4. Epifanova, E. V. (2013). Criminalization of acts of representatives of alternative (non-conventional) medicine (taking into account the provisions of Federal Law No. 323 of November 21, 2011 "On the fundamentals of protecting the health of citizens in the Russian Federation"). *Medical Law*, 5 (51). 42-47
5. Kovrigina, G. D. (2008). Legal regulation of healing activity in Russia: the history of the issue and modern all-round principles. *Medical Law*, 4(24). 38-40
6. Kasiev, N. K., Risaliev, D. D. (2004). Past, Present and Future. *Folk Medicine. Bishkek*, 253
7. Pechnikova, O. G. (2009). The emergence of public medicine in Russia (historical and legal aspect). *Medical Law*, 3 (27). 37-44

*Работа поступила
в редакцию 14.01.2018 г.*

*Принята к публикации
18.01.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Хонназаров Р. А. К вопросу проблеме правового регулирования народной медицины в Узбекистане // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №2. С. 367-371. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/honnazarov> (дата обращения 15.02.2018).

Cite as (APA):

Honnazarov, R. (2018). To the issue of legal regulation of traditional medicine in Uzbekistan. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (2), 367-371